

Makale Geliş Tarihi: 28.08.2025

Makale Kabul Tarihi: 18.09.2025

DOI: 10.5281/zenodo.17187120

Atıf Bilgisi: Bozanoglu, F., Uluata, S., & Durmaz, G. (2025). Beslenmede yenilebilir filizlerin yükselen rolü: Sağlık faydaları, biyoaktif bileşenler, sürdürülebilirlik ve yeni araştırma alanları. *Glohealth Journal*, 1(1), 20-31.

Beslenmede Yenilebilir Filizlerin Yükselen Rolü: Sağlık Faydaları, Biyoaktif Bileşenler, Sürdürülebilirlik ve Yeni Araştırma Alanları

The Rising Role of Edible Sprouts in Nutrition: Health Benefits, Bioactive Components, Sustainability, And New Research Areas

Fatma Bozanoglu¹, Sibel Uluata^{2*}, Gokhan Durmaz³

¹ İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, fatma.bozanoglu@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9326-4130

² İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, sibel.uluaata@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7451-9791

³ İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, gokhan.durmaz@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-3423-8108

* Sorumlu yazar: Sibel Uluata, sibel.uluaata@inonu.edu.tr

Özet

Yenilebilir filizler, glukozinolatlar, fenolikler ve izoflavonlar gibi fitokimyasallar açısından oldukça zengin bitkisel gıdalardır. Fonksiyonel gıdaların temelini oluşturan bu bileşiklerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden hücre yenilenmesine kadar birçok faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda yapılan çalışmalar, yenilebilir filizlerin yüksek konsantrasyonlarda vitamin ve mineral içerdiğini göstermektedir. Yüksek besin değerine ek olarak, filizlendirme işlemi tanenler ve oksalatlar gibi antinütrientlerin azalmasını sağlayarak minerallerin biyoyararlanımını artırmaktadır. Filizlerin türü, filizlendirme koşulları gibi çeşitli faktörlerde besinsel bileşimi etkilemektedir. Son yıllarda, bu gıdalar birçok sağlık yararıyla ilişkilendirildikleri için oldukça talep görmektedir. Ancak, bu etkilerin standardize edilmesi ve klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte, filizlendirme kolay ve hızlı bir işlemdir ve belirli iklim koşuluna bağlı değildir (potansiyel olarak büyüme için daha sürdürülebilir). Ayrıca filizlerin gıda ürünlerinin işlenmesinde kullanılması, dünya çapında yaygın olarak tüketilen belirli ürünlerin besin değerini artırmak için iyi bir strateji olabilir. Bu derleme, yenilebilir filizlerin tüketilmesinin sağlık ve beslenme üzerindeki etkilerini, gıda bilimi perspektifiyle ele almayı amaçlamaktadır. Literatürde yer alan in vitro, in vivo ve insan çalışmaları taranarak; filizlenme sürecinin biyoaktif bileşenler, antinütrientler, vitamin-mineral profili ve biyoyararlanım üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Filizlendirme; anti-nütrient; biyoyararlanım; biyoaktif bileşikler.

Abstract

Edible sprouts are plant-based foods that are particularly rich in phytochemicals such as glucosinolates, phenolics, and isoflavones. These compounds, which form the basis of functional foods, have numerous benefits ranging from strengthening the immune system to promoting cell regeneration. Furthermore, studies have shown that edible sprouts contain high concentrations of vitamins and minerals. In addition to their high nutritional value, the sprouting process reduces antinutrients such as tannins and oxalates, thereby enhancing the bioavailability of minerals. Various factors, such as the type of sprout and sprouting conditions, also influence their nutritional composition. In recent years, these foods have been in high demand due to their association with numerous health benefits. However, these effects need to be standardized and supported by clinical studies. Moreover, sprouting is an easy and rapid process that is not dependent on specific climatic conditions (potentially making it a more sustainable option for growth). The incorporation of sprouts into food processing could also be a good strategy to enhance the nutritional value of certain widely consumed products worldwide. This review aims to address the effects of edible sprout consumption on health and nutrition from a food science perspective. By examining in vitro, in vivo, and human studies available in the literature, the effects of the sprouting process on bioactive compounds, antinutrients, vitamin-mineral profiles, and bioavailability have been investigated.

Keywords: Sprouting; anti-nutritional; bioavailability; bioactive compounds.

1. Giriş

Son yıllarda, toplumun beslenme ve fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerine karşı olan ilgisi giderek artmaktadır. Bu artan ilgi, yaşam beklentisinin artmasının yanı sıra yaşam kalitesinin iyileştirilmesine de odaklanmaktadır ve bu durum, insan beslenmesine yeni sağlıklı gıdaların dahil edilmesi için üreticileri harekete geçirmiştir (Abellán et al., 2019). Bu yeni gıdaların, birçok kronik hastalığın başlangıcını geciktirmeye ve bunların görülme sıklığını ve şiddetini azaltmaya katkıda bulunacak değerli bir biyoaktif, sağlıklı besin ve besin dışı kaynak oluşturması öngörülmektedir. Bu bağlamda, tüketiciler sağlık üzerine olumlu etkileri bulunan çeşitlendirilmiş gıdaları talep etmektedir. Tüketicilerin bu talebini karşılamak için, son yıllarda besin içerikleri ve biyoaktif bileşimlerine göre sağlık üzerinde etki gösterme potansiyeli olan gıdalar incelenmiş ve karakterize edilmiştir. Ayrıca, birçok çalışma, yakın gelecekte yeni fonksiyonel bileşenlerin ve gıdaların tasarımında kullanımının doğrulanmasına olanak sağlayacak olan biyoerişilebilirlik, biyoyararlanım ve biyoaktiviteye dikkat çekmiştir (Gan et al., 2017).

Yakın geçmişte, yenilebilir filizlerin popülaritesi artmış ve insan diyetinde önemli bir yer kazanmıştır (Świeca & Dziki, 2015). Filizlenmiş yiyeceklerin sağlık üzerine olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar ve bu alandaki bilgi birikimi günümüzde giderek artmaktadır. Son dönemlerde yaşanan salgınlarla birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için fonksiyonel gıdalara olan talep artmaktadır (Le et al., 2020). Yenilebilir filizler çeşitli mikro besin öğeleri (vitaminler, mineraller ve amino asitler), makro besin öğeleri (proteinler, düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek lif içeriği) ve bitkisel sekonder metabolitler (çoğunlukla fenolik bileşikler ve glukozinolatlar) açısından değerli bir kaynaktır. Bu bileşim sayesinde, yenilebilir filizler, diyet düzenli olarak dahil edildiğinde faydalı biyoaktif bileşikler sağlayarak sağlığı etkilemek için değerli bir araç ve fırsattır (Abellán et al., 2019). Başlangıçta, filizlendirilmiş baklagil tohumları insan diyetinde yer alan ana filiz türüyken, filizlenmiş tahıl taneleri çoğunlukla hayvanlar için yem olarak kullanılmıştır. Ancak, günümüzde yonca, amaranth, karabuğday, kırmızı lahana ve brokoli filizi gibi çok çeşitli tohumlardan elde edilen çeşitli filizlenmiş gıdalar popüler hale gelmiş ve dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir (Shah et al., 2016; Yılmaz et al., 2020). Filizlerin insan diyetinde kullanımının yaygınlaşmasının temel sebebi sağlık üzerine olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır. Filizler, potansiyel sağlık yararları olan bir çok biyoaktif bileşiklerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Shi ve arkadaşları, yonca filizlerinin artan tüketiminin, filizlendirilmiş tohumlarda bulunan yüksek saponin içeriği ve diğer yararlı biyoaktif bileşiklerden kaynaklandığını belirtmişlerdir (Shi et al., 2014). Biyoaktif bileşiklerin, insanlarda ve hayvanlarda antioksidan aktiviteye, anti-diyabetik ve anti-inflamatuar etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Asya genelinde, çoğunlukla Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelerde, erişte formunda karabuğday filizi tüketimi önemli ölçüde artmaktadır (Yılmaz et al., 2020). Filizlenmiş karabuğday, antioksidan, antihipokolesterolemik ve nöroprotektif işlevleriyle iyi bilinirken (Giménez-Bastida & Zieliński, 2015), kırmızı lahana ve brokoli filizleri, antimikrobiyal, antikanser ve obezite karşıtı özellikler gösteren popüler turpgil sebzeleridir (Shah et al., 2016).

Filizler konusundaki güncel gelişmeleri ele alan çok sayıda derleme çalışması yayımlanmıştır. Bununla birlikte, mevcut bilgi birikimi filizler ile sağlık arasındaki ilişkinin birçok yönünü aydınlatmış olsa da, hala üzerinde durulması gereken ve derinlemesine incelenmeyi gerektiren noktalar bulunmaktadır. Özellikle aktif metabolitlerin güncel değerlendirmeleri, teknolojik yeniliklerin etkileri ve filizlerin yeni uygulama alanları hakkında kapsamlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür değerlendirmeler, daha düşük maliyetle ancak yüksek kalite standartlarında filiz üretmeyi hedefleyen üreticiler için kritik öneme sahiptir.

Bu derleme; yenilebilir filizlerin genel bir özetini sunmakta ve bunların potansiyel sağlık yararlarını ele almaktadır. Ayrıca, filizlendirme işleminin besin değeri ve anti-nütrientler üzerine etkisi tartışılmaktadır. Son olarak, yenilebilir filizler üzerine gelecekte yapılacak araştırmalara yön verebilecek, özgün ve ilgi çekici çalışma alanlarının belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Filizlendirme Süreci ve Biyokimyasal Değişimler

Filizlendirme, yenilebilir tohumların mikrobiyolojik güvenliğini artırmak ve besinsel değerini iyileştirmek amacıyla uzun süredir kullanılan yaygın bir işleme yöntemidir (Hendek Ertop & Bektaş, 2018). Bu biyolojik süreç, dormansi halindeki tohumlarda çeşitli enzimlerin aktivasyonunu sağlayarak depolanmış protein, karbonhidrat ve lipitlerin daha basit ve biyoyararlanımı yüksek bileşenlere parçalanmasını sağlar (Elkhalifa & Bernhardt, 2010). Filizlendirme ile özellikle indirgenmiş şekerler, serbest amino asitler, fenolik bileşikler ve organik asitlerin miktarında belirgin artışlar sağladığı gözlemlenmiştir (Gan et al., 2017). Bu biyokimyasal dönüşümler, filizlenmiş tohumlarda fenolikler, γ -aminobütirik asit (GABA) ve diğer fitokimyasalların biyoyararlanımını önemli ölçüde yükseltir.

Filizlendirme prosesi ve meydana gelen metabolik değişiklikler genel olarak dekontaminasyon, ıslatma ve filizlenme aşamalarına olarak ayrılabilir. Tohumların potansiyel mikrobiyal kontaminasyon riskine karşı, filizlenme öncesinde kalsiyum hipoklorit veya sodyum hipoklorit gibi dezenfektan çözeltiler yaygın biçimde kullanılmaktadır (Ramakrishna et al., 1991). Son yıllarda, bu aşamada biyolojik tohum uygulamaları (ör. *Bacillus* spp., *Pseudomonas* spp.) da mikrobiyal güvenliği artırmak ve filiz gelişimini teşvik etmek amacıyla araştırılmaktadır.

Islatma aşaması, filizlendirme öncesinde tohumların su alarak metabolik faaliyetlerini yeniden başlatmasını sağlamak için saf su, tuz çözeltisi veya başka uygun solüsyonlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak bu ortam, nemin varlığı nedeniyle bakteriyel çoğalma için elverişlidir; bu nedenle ıslatma suyu periyodik olarak yenilenmelidir (Idowu et al., 2020). Aşırı ıslatma, mikrobiyal yükün artmasına ve fermantasyonun başlamasına neden olurken, yetersiz ıslatma tohumdaki fitokimyasal aktivasyonu ve enzimatik süreçleri kısıtlayabilir. Optimum ıslatma koşullarının sağlanabilmesi için tohum kütlesi/su hacmi oranı, işlem süresi ve ıslatma sıcaklığı gibi parametreler titizlikle kontrol edilir. Tohum türüne bağlı olarak oda sıcaklığında 24 saate kadar ıslatma uygulanabilir (Gan et al., 2017). Çözeltiye düşük konsantrasyonda tuz ilavesi ve işlem süresince havalandırma yapılması, suyun tohum hücreleri tarafından emilimini kolaylaştırır. Ayrıca, askorbik asit veya

salisilik asit gibi antioksidanlarla yapılan ıslatma uygulamalarının filizlenme performansını ve antioksidan kapasiteyi artırdığı bildirilmiştir.

Filizlenme aşaması, tohumun nihai besinsel ve fonksiyonel bileşimini belirleyen en kritik dönemdir. Işık, sıcaklık, süre ve bağıl nem gibi çevresel faktörler bu süreçte oluşan biyokimyasal değişimlerin yönünü ve düzeyini belirler. Literatürde, filizlenmenin genellikle karanlık koşullarda ve 10–20 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirildiği bildirilmektedir (Aloo et al., 2021). Filizlenme süresi, hedeflenen filiz özelliklerine göre değişmekle birlikte, çoğu yenilebilir tohumda belirgin kompozisyonel değişimlerin olduğu ve olgun filizlerin hasat edildiği süre 3–5 gün arasında olmaktadır. Son yıllarda, LED ışık spektrumlarının ve kontrollü abiyotik stres uygulamalarının (ör. manyetik alan, ultrason, plazma) filizlerde fenolik bileşik, flavonoid ve antioksidan aktiviteyi artırdığı gösterilmiştir (Aloo et al., 2021).

3. Besin Ögesi Değişimleri

3.1. Makro Besin Öğelerindeki Değişimler

Protein ve Amino Asit Profili

Protein, genellikle çeşitli hayvan ve bitki kaynaklarından elde edilen gıda ürünlerinin en önemli bileşenlerinden biridir. Günümüzde, bitkisel kaynaklardan elde edilen proteinlere olan talep, doğada bol miktarda bulunmaları, düşük maliyetleri, tüketim tercihleri, yüksek besin ve fonksiyonel değerleri nedeniyle artmaktadır (Vahed et al., 2023).

Baklagil tohumları, zengin protein içeriği nedeniyle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, insan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve insan beslenmesindeki protein, azot, nişasta, diyet lifi ve minerallerin yaklaşık %33'ünü sağlamaktadır. Aynı zamanda, baklagiller flavonoidler, alkaloidler, fenolik asitler ve saponinler gibi fitokimyasallarla zengindir. Bu bileşiklerin bazıları sağlığı destekleyici etkiye sahiptir. Özellikle, iltihaplanmaya dayalı çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunarlar. Ancak, baklagil tohumlarında tanenler, fitik asit, tripsin inhibitörleri ve hemaglutininler gibi antinütrientlerin varlığı, birçok baklagilin besin değerini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle filizlendirme, antinütrientlerin içeriğini azaltarak baklagillerin besin kalitesini iyileştirmek için kullanılan bir gıda işleme tekniğidir. Çiğ tohumlara kıyasla filizler daha yüksek sindirilebilirliğe, biyolojik değere, daha yüksek vitamin içeriğine ve daha iyi mineral biyoyararlanımına sahiptir. Filizlenme süreci bir tür ön sindirim olarak düşünülebilir (Farang et al., 2021).

Filizlenme, anti-besin maddelerinin düzeyini azaltmanın yanı sıra sağlığı destekleyen fitokimyasalların düzeyini de artırır. Filizler, sağlıklı, yüksek proteinli, düşük yağlı ve düşük kalorili bir diyet sunan basit, ucuz ve çevreye zarar vermeyen çimlenme prosedürleriyle kısa sürede üretilebilir. Genellikle salatalarda veya meze olarak taze olarak tüketilirler. Lifli yaşlı bitkilerin yerine tatlı, hafif bir tat ve gevrek bir doku verirler ve ayrıca düşük maliyetli gıda formülasyonlarına da dahil edilebilirler. Baklagiller ve filizleri, hipoglisemik, antimikrobiyal, antioksidan ve antienflamatuar aktiviteler gibi sayısız terapötik etkiye sahip alkaloidler, flavonoidler ve terpenoidler/steroidler açısından zengindir (Farang et al., 2021).

Filizlenme süreci, proteinleri amino asitlere parçalayan enzimleri aktive eder ve böylece protein sindirilebilirliğini artırır. Ayrıca, protein sindirilebilirliği, fitatın sindirilebilir protein üzerindeki inhibe edici etkilerini gösteren fitat azalmasıyla pozitif korelasyon gösterir.

Filizlenme, proteinin sindirilebilirliğini artırabilir, ancak protein içeriğini ve amino asit bileşimini de değiştirebilir. Filizlenme, nohut ve mercimekte protein içeriğini yaklaşık %10 artırırken, kinoaada %12 azalttı. Proteindeki azalma, ıslatma sırasında suda çözünen peptitlerin sızmasından kaynaklanıyor olabilir. Filizlenmenin protein içeriği üzerindeki etkisi, proteinin enzimatik bozunması ile protein sentezi arasındaki dengeye de bağlı olabilir. Filizlenme sırasında, lizin, histidin, izolösin, lösin, treonin ve valin gibi esansiyel amino asitlerin seviyesi %8'den %55'e yükselirken, metiyonin ve fenilalanin sırasıyla %50 ve %43 azaldığı için amino asit bileşimi değişebilir. Ayrıca, filizlenmiş baklagillerdeki esansiyel amino asit içeriğinin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarında önerilenden daha yüksek olduğu (tespit edilen toplam amino asitlerin %40'ını aştığı) bulunmuştur (Farak et al., 2021).

Filizlenme, mevcut bileşiklerin enzimatik hidrolizi ve yeni bileşiklerin yeniden sentezi yoluyla baklagillerin besin bileşiminde değişikliklere neden olabilir (Kathuria et al., 2024).

Filizlenmeyle aktive olan enzimler, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları basit şekerlere ve lipitleri yağ asitlerine parçalayarak baklagillerin sindirilebilirliğini artırır (Kathuria et al., 2024). Ayrıca lektinler ve proteaz inhibitörleri gibi çeşitli antinütrientleri ve sindirilemeyen bileşenleri de azaltabilirler (Elliott et al., 2022). Bu, vitamin, çözünür diyet lifi ve fenolik bileşiklerin seviyelerinin yükselmesine neden olur. Filizlenmemiş baklagillere kıyasla besinlerin besin değeri ve biyoyararlanımının artmasına neden olabilir.

Çimlenme süreci, tohumdaki rezerv proteinlerin hidrolizi ve amino asitlere parçalanmasını sağlayan proteolitik enzimlerin aktivasyonu ile başlar. Bu süreç, proteinin sindirilebilirliğini ve biyoyararlanımını artırır. Özellikle lizin, metiyonin ve triptofan gibi sınırlayıcı amino asitlerin oranlarında artış rapor edilmiştir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda toplam protein yüzdesinde hafif bir azalma görülürken (su içeriğinin artmasına bağlı seyreltme etkisi), serbest amino asit düzeylerinde anlamlı artışlar gözlenmiştir. Bu değişimler, filizlenmiş baklagillerin ve tahılların bitkisel bazlı protein kaynağı olarak değerini artırmaktadır.

Karbonhidratlar ve Şeker Profili

Filizlendirme prosesi tohumların sadece nişasta içeriklerini değiştirmez aynı zamanda sindirebilirlikleri üzerine de etki sağlar. Filizlendirme sırasında α -amilaz ve α -glukozidaz gibi parçalayıcı enzimler aktive olurlar. Yine aynı şekilde β -amilaz, olgun tahılların nişastalı endospermindeki proteine disülfür bağlarıyla kısmen bağlıdır ve filizlenme sırasında serbest bırakılır ve dolayısıyla aktive olur (Lemmens et al., 2019). Filizlenme sadece nişasta içeriğini değil aynı zamanda sadece içeriğine dayanarak değerlendirilemeyen besin özelliklerini de etkiler. Sindirilebilirliğine dayanarak nişasta, hızlı sindirilebilir, yavaş sindirilebilir ve enzime dirençli nişasta olarak kategorize edilebilir (Perera et al., 2010). Sonucusu ince bağırsaklarda sindirimden kaçır ve kolon bakterileri tarafından fermente edilerek kolonositlere enerji sağlar. Ancak literatürde filizlendirmenin *in vitro* nişasta sindirimi üzerine yeterince araştırma yapılmamış ve fikir birliğine varılamamıştır.

Filizlenme, nişastanın amilaz enzimleri ile parçalanmasına ve maltoz, glukoz gibi basit şekerlerin oluşmasına yol açar. Bu durum, filizlenmiş ürünlerin tat profilini hafifçe değiştirirken, glisemik tepkiyi de etkileyebilir. Basit şekerlerdeki artış, maya fermentasyonunu destekleyen unlu mamul formülasyonlarında teknolojik avantaj sağlar. Ancak uzun süreli filizlenme, bu şekerlerin metabolize edilmesi ile tekrar azalmasına neden olabilir.

Yağlar ve Yağ Asidi Kompozisyonu

Filizlendirme ile lipaz aktivitesinin artması, trigliseridlerin serbest yağ asitlerine ve gliserole parçalanmasına yol açar. Bu değişim, filizlenmiş tohumlarda doymamış yağ asidi oranının diğer tohumlara oranla yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle linoleik ve α -linolenik asit oranlarında artış rapor edilmiştir. Bu yağ asitleri, kardiyovasküler sağlık açısından önem taşır. Bununla birlikte, oksidatif stabilitenin azalması riski nedeniyle filizlenmiş yağlı tohumların saklama koşulları önem arz eder (Kathuria et al., 2024).

Filizlendirme ile lipaz ve lipoksigenaz aktivasyonu artar ve baklagillerin lipit içeriğinde ve yağ asidi bileşiminde değişikliklere neden olur. Yapılan bir çalışmada, 2 günlük filizlenme sonrasında mercimekte oleik asit %26'ya kadar artarken, linoleik ve α -linolenik asit %17'ye kadar azalmıştır (Kathuria et al., 2024).

Bunlar ayrıca ω -3 yağ asitlerinin iyi bir kaynağı olarak kabul edilir ve WHO ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirtildiği gibi, insan vücudunda istenen ω -6 ve ω -3 oranını korumak için alımı önerilir (Faraq et al., 2021).

3. 2. Mikro Besin Öğelerindeki Değişimler

Vitaminler

Filizlendirme, özellikle suda çözünen vitaminler açısından kayda değer artışlara yol açar. C vitamini sentezi, filizlenmenin en belirgin etkilerinden biridir; örneğin baklagil filizlerinde askorbik asit içeriği birkaç kat artabilir. Ayrıca bazı B vitaminlerinde (B1, B2, B3, folat) de anlamlı artışlar gözlenmektedir. Yağda çözünen vitaminlerde, özellikle E vitamini (α -tokoferol) seviyelerinde artış rapor edilmiştir, bu da filizlerin antioksidan kapasitesini güçlendirir (Kathuria et al., 2024).

Mineraller

Filizlenme sırasında fitik asit gibi antinütrientlerin parçalanması (fitaz enzimi aracılığıyla) mineral biyoyararlanımını artırır. Kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum gibi minerallerin emilebilirliği artar. Bu, filizleri özellikle vegan ve vejetaryen beslenme modellerinde önemli bir mikronütrient kaynağı haline getirir (Aloo et al., 2021).

3. 3. Biyoaktif Bileşiklerdeki Değişimler

Fenolik Bileşikler ve Flavonoidler

Fenolik metabolizmanın aktive olmasıyla toplam fenolik madde ve flavonoid içeriği artar. Bu bileşikler güçlü antioksidan, antiinflamatuvar ve antikanserojen özellikler gösterir. Özellikle kırmızı mercimek, brokoli ve karabuğday filizlerinde bu artış belirgin olarak rapor edilmiştir (Miyahira et al., 2021).

İzotiyosiyanatlar ve Glukozinolatlar

Brassica türlerinin filizlerinde (örneğin brokoli, turp) glukozinolatların enzimatik hidrolizi sonucu izotiyosiyanatlar oluşur. Sulforafan gibi bileşikler, kemopreventif potansiyele sahip olup son yıllarda fonksiyonel gıda araştırmalarında odak noktası haline gelmiştir (Miyahira et al., 2021).

GABA (γ -aminobütirik asit)

Filizlenme sırasında GABA sentezi, glutamik asit dekarboksilaz aktivasyonu ile artar. GABA, kan basıncını düzenleyici ve sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkileri ile bilinir. Pirinç, arpa ve baklagil filizlerinde GABA içeriğinin birkaç kat arttığı bildirilmektedir (Miyahira et al., 2021).

4. Antinütrientlerin Azalması ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Asya ülkelerinin temel gıda maddeleri arasında tahıllar ve baklagiller yer almaktadır. Tahıllar yüksek miktarda karbonhidrat, protein, vitamin ve diyet lifi içermektedir. Bu nedenle sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için günlük beslenmemize tahıl taneleri eklenmelidir (Samtiya et al., 2020). Tahıl taneleri makro besin öğeleri içermenin yanı sıra başlıca çinko ve demir olmak üzere mineraller bakımından da zengindir (Temba et al., 2016).

Baklagiller insan beslenmesinde tahıllardan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Serquiz et al., 2016). Baklagiller yüksek protein, potasyum, lif içeriğine ve düşük glikemik indekse sahip olduğu için besin kalitesini oldukça artırmaktadır (Polak et al., 2015). Aynı zamanda baklagilleri un haline getirerek tahıl bazlı tamamlayıcı gıdalara eklemenin besin değerini iyileştirdiği de bildirilmiştir (Anaemene & Fadupin, 2022).

Sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinden biri mikro besin eksiklikleridir (Black et al., 2013). Mikro besinlerin yüksek değerde bulunması tek başına yeterli olmamakta aynı zamanda yüksek biyoyararlanıma sahip olması gerekmektedir. Tahıllar kolay yetiştirilebilmesi ve ucuz olmasına rağmen besin biyoyararlanımını azaltan antinütrientleri içermektedir (Samtiya et al., 2020). Benzer olarak baklagillerde birçok doğal toksin ve antinütrientleri içermektedir.

Başlıca antinütrientlerden biri olan fitatlar kalsiyum, demir, çinko, bakır gibi mikro besin maddelerini bağlayarak kompleksler oluşturur ve besin maddelerinin biyoyararlanımını azaltırlar (Samtiya et al., 2020). Tek mideli hayvanlar ve insanlar fitatı metabolize etmek için gerekli olan fitazdan yoksundur (Singh et al., 2011). Saponinler, tanenler, gosipol, lektinler, proteaz inhibitörleri, amilaz inhibitörleri, antivitamin faktörler, metal bağlayıcı bileşenler, guatrojenler diğer antinütrient faktörler arasındadır. Tahıl ve baklagillerdeki bu antinütrientlerin azaltılabilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kabuk soyma, haşlama, kavurma, fermantasyon ve filizlendirme en yaygın yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında en etkili olanı filizlendirme işlemidir. Filizlendirme antinütrientleri azaltarak besin kalitesini artırır. Tek başına filizlendirme işleminin baklagillerde antinütrientleri azalttığı ve mikro besinlerin biyoyararlanımını artırdığına dair çalışmalar vardır (Anaemene & Fadupin, 2022).

5. Yenilebilir Filizlerin Sağlık Üzerine Etkileri

Yenilebilir filizlerin yüksek besin değeri ve biyoaktif bileşenlerce zengin olduğu yapılan bir çok çalışma bakımından gösterilmiştir. Bu çalışmalar aynı zamanda yenilebilir filizlerin antioksidan, anti-inflamatuar, anti-diyabetik, antibakteriyel, antikanser aktiviteler gösterdiğini ortaya koymuştur (Kathuria et al., 2024). Bu alanda ki bir çok makale filizlendirme süreci ve bunun biyokimyasal değişimler üzerine etkisini ele almakta ve insan sağlığı üzerine potansiyel etkilerini neden sonuç ilişkilerine dayandırarak değerlendirmektedir. Ancak bu değişikliklerin insan sağlığı üzerine etkisini açıklayan *in vitro* ve *in vivo* çalışmalar oldukça sınırlıdır. Aynı zamanda filizlendirme şekilleri ve işlenmesindeki farklılıklar insan sağlığı üzerindeki etkileri ve arkasındaki mekanizların açıklanmasını zorlaştırmaktadır (Lemmens et al., 2019).

5. 1. Antioksidan Aktivite ve Hücrel Koruma

Antioksidan aktivite, demir indirgeyici antioksidan gücü (FRAP), 1,1-difenil-2-pikril-hidrazil antioksidan testi (DPPH), Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi (TEAC) veya 2,2'-azino-bis-3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit radikal süpürücü testi (ABTS) yoluyla belirlenir. Bitki özütlerinin antioksidan kapasitesinin araştırılmasının ana sebebi radikal hasarlara karşı iyileştirici özelliğinin bir sonucudur (Aloo et al., 2021).

Filizlendirme işlemi ile birlikte fenolik ya da fenolik olmayan bileşenlerin oluştuğu ve bu bileşenlerin yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. Dolayısıyla filizlendirilmiş tohumların özütünün çığ tohumlara oranla daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği bilinmektedir (Kathuria et al., 2024).

5. 2. Anti-diyabetik Etki

Diyabet hiperglisemi ile karakterize edilen bir metabolik hastalık grubudur. Bu hastalık insülin salgılanmasında, insülin etkisinde veya her ikisinde de oluşan bozukluklardan dolayı gelişebilir (Association, 2010). Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yemek sonrası yüksek kan şekeri ve insülin konsantrasyonu ile ilişkili diyabet oldukça fazladır. Yapılan çalışmalar filizlendirilmiş tohumların kan şekeri seviyesini düşürmede daha yüksek etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Kathuria et al., 2024).

5. 3. Anti-inflamatuar Etki

İltihap oluşumu insanları enfeksiyonlardan koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Vücudun iltihaplanma sürecini başlatan sitokinler ve nitrik oksit gibi moleküller hücrel bağışıklığın bir tepkisi olarak üretilir ve fazlası ağrı, şişkinlik, kızarıklık ve kronik hastalıklara sebep olabilir. Bu iltihaplanma sürecinin üstesinden gelebilmek için günümüzde bitki bazlı bileşenler kullanılarak anti-inflamatuar etki ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Filizlendirme işlemi biyoaktif bileşenlerde artışa sebep olmakta ve dolayısıyla anti-inflamatuar etki göstermelerini sağlamaktadır (Kathuria et al., 2024).

5.4. Bağırsak Sağlığı (Prebiyotik Potansiyel)

Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri, yeterli miktarda alındığında konakçıya sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır. Prebiyotikleri ise, kolon mikrobiyotasını destekleyen konakçıya faydalı etkiler sağlayan sindirilemeyen gıda bileşenleri olarak tanımlar (Kathuria et al., 2024).

Filizlendirme işlemi tohumların lif miktarını ve diğer bileşenlerini etkilediği bilinmekte buna bağlı olarak da bağırsak mikrobiyotasını etkilediği bilinmektedir (Lemmens et al., 2019). Bağırsak mikrobiyotası ve gıda bileşenlerinin etkileşimi bir çok kronik hastalığın önlenmesini destekler. Filizlendirme işlemi sonucunda oluşan metabolitler ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki etkileşim mekanizmasını açıklamaktadır. Filizlendirme metabolitlerin salınımını sağlayarak hücresele düzeyde oksidatif koruma kapasitelerini artırmaktadır (Aloo et al., 2021).

6. Sürdürülebilirlik Perspektifi

Dünya nüfusunun hızla artması ve biyolojik çeşitliliğin korunması, yakın geleceğin temel zorlukları arasındadır (Çoban, 2025). Bu zorluklar, temel insan ihtiyaçlarını karşılayan ve sürekli gelişen bir alan olan tarım sektörüne yöneliktir. Tarımın bu tür küresel sorunların çözümündeki önemi yapılan çalışmalarla desteklenmeli ve vurgulanmalıdır. Tarım sektöründeki yenilikler ve sürdürülebilir çözümler yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Bitki yetiştiriciliği, zengin bitki türleri, ürünleri biyolojik çeşitliliği temsil etmede özellikle önemlidir (Allen & Prosperi, 2016; Çakmakçı et al., 2023).

Bu biyoprosesler arasında, filizlendirme gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmakta ve tohum ve tahılların besin değerini ekonomik olarak artırmaktadır. Fonksiyonel gıdalar için yeni bir yaklaşım olarak filizler, pestisit ve herbisit kullanımını ortadan kaldırmak, gıda israfını azaltmak ve ticari yetişkin bitkilere kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla sağlık geliştirici fitokimyasala ulaşmak gibi tarımsal sürdürülebilirlik perspektifi açısından çeşitli avantajlara sahiptir (Charles et al., 2014). Görüldüğü üzere, filizler, mikro yeşillikler ve bebek yeşillikler gibi çeşitli tipteki genç sebze, tahıl ve ot fideleri, üretim tekniği ve besin değeri nedeniyle önemli ilgi görmektedir (Mir et al., 2017; Turner et al., 2020). Bunun nedeni, hem filizlerin hem de mikro yeşilliklerin, ağır metaller, herbisitler veya pestisitler gibi dış kirleticilerin varlığını ortadan kaldırarak güvenlik özelliklerini önemli ölçüde artırabilen iç mekan üretimi için ideal olmasıdır. Öte yandan fide yetiştiriciliği, coğrafi, mevsimsel ve iklimsel değişikliklerin istenmeyen etkilerinden uzak, nitelikli ve esnek bir süreçtir.

7. Gıda Endüstrisi ve Fonksiyonel Ürün Geliştirme Açısından Uygulamalar

Yenilebilir filizler, zengin biyoaktif bileşen içerikleri, yüksek sindirilebilirlikleri ve fonksiyonel özellikleri sayesinde gıda endüstrisinde katma değerli ürün geliştirme açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Filizlenme süreci; fenolikler, flavonoidler, karotenoidler, izotiyosiyanatlar, γ -aminobütirik asit (GABA) ve diyet lifi gibi sağlıkla ilişkili bileşiklerin konsantrasyonunu artırmakta, aynı zamanda proteinlerin sindirilebilirliğini artırarak biyoyararlanımını iyileştirmektedir. Bu özellikler, filizleri fonksiyonel gıda formülasyonlarında doğal antioksidan, antiinflamatuvar veya prebiyotik bileşen olarak kullanıma uygun hale getirmektedir.

Endüstride filizler; salata karışımları, sandviç garnitürleri ve taze tüketim ürünleri dışında, kurutma, dondurma veya toz haline getirme yöntemleriyle raf ömrü uzatılmış fonksiyonel gıda bileşenleri olarak da değerlendirilmektedir. Filiz unları, ekmele ve unlu mamullerde protein ve lif içeriğini artırırken, glisemik indeksi düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca baklagil filizlerinden elde edilen ekstraktların bitki bazlı içeceklerde doğal besin takviyesi olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Yeni çalışmalar, filizlenme sürecinin LED ışık spektrumu, kontrollü stres faktörleri (UV ışık, ultrason, plazma) veya biyolojik tohum uygulamaları ile yönlendirilerek hedeflenmiş besin ögesi profili elde etmeye odaklanmaktadır. Ayrıca metabolomik ve proteomik yaklaşımlar, bu değişimlerin moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlamaktadır.

8. Sonuç ve Öneriler

Filizlendirme, yaygın olarak tüketilen tahıl, baklagil ve tohumların besin değerini artırmada etkili ve düşük maliyetli bir biyoteknolojik yöntemdir. Bu süreç, yalnızca temel makro ve mikro besin öğelerini zenginleştirmekle kalmayıp; fenolik asitler, flavonoidler, karotenoidler ve izoflavonlar gibi biyoaktif bileşiklerin sentezini ve serbestleşmesini de teşvik etmektedir. Literatürde, filizlenme sürecinin antioksidan kapasiteyi artırdığı, proteinlerin sindirilebilirliğini artırarak aminoasit profilini değiştirdiği, lipid metabolizmasını etkileyerek yağ asidi profilini iyileştirdiği ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltabilecek fonksiyonel özellikler kazandırdığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, mevcut çalışmaların büyük bölümü *in vitro* veya *in vivo* düzeyde olup, insan klinik verileri sınırlıdır. Filizlenmenin mineral biyoyararlanımı üzerindeki etkileri, antinütrientlerin (ör. fitatlar, tanenler, oksalatlar) azaltılmasıyla ilişkilendirilse de, bu etkinin gıda matrisine, filiz türüne ve filizlendirme koşullarına bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, farklı bitki türleri ve filizlendirme parametreleri için standardize edilmiş protokollerin geliştirilmesi, elde edilen verilerin karşılaştırılabilirliğini artıracaktır.

Sürdürülebilirlik açısından, filizlendirme işlemi düşük su ve enerji gereksinimi, kısa üretim süresi ve iklim koşullarına bağımlı olmaması nedeniyle çevresel açıdan avantajlıdır. Bu özellikleri, filizleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde beslenme güvenliğini destekleyecek potansiyel bir gıda kaynağı haline getirmektedir. Ayrıca, filizlerin gıda ürünlerine fonksiyonel bileşen olarak eklenmesi, yaygın tüketilen ürünlerin besin yoğunluğunu artırmak için stratejik bir yaklaşım olabilir.

Farklı filiz türleri ve filizlendirme koşullarının biyoaktif bileşen profili, antioksidan kapasite ve biyoyararlanım üzerindeki etkilerini değerlendiren uzun dönemli, randomize kontrollü insan çalışmaları yapılmalıdır. Filizlendirme sürecinde oluşan yeni bileşiklerin biyolojik etkinlikleri ve güvenilirlik profilleri detaylı olarak araştırılmalıdır. Gıda endüstrisinde filizlerin işlenmiş ürünlere entegrasyonu için teknolojik optimizasyon ve raf ömrü çalışmaları yürütülmelidir. Sürdürülebilir gıda sistemleri bağlamında, filizlendirme tekniklerinin yerel üretim zincirlerine entegrasyonu teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, yenilebilir filizler; sağlık faydaları, zengin biyoaktif bileşen içerikleri ve sürdürülebilir üretim potansiyelleri ile geleceğin fonksiyonel gıdaları arasında güçlü bir adaydır. Ancak bu potansiyelin tam olarak ortaya konabilmesi için disiplinler arası, standardize edilmiş ve klinik olarak doğrulanmış araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın, filizlenme tekniklerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmesi ve daha fazla bilimsel çalışmaya ve filizlenmiş ürünlerin tüketiminin artmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Kaynakça

- Abellán, A., Domínguez-Perles, R., Moreno, D. A., & García-Viguera, C. (2019). Sorting out the Value of Cruciferous Sprouts as Sources of Bioactive Compounds for Nutrition and Health. *Nutrients*, *11*(2), 429. <https://doi.org/10.3390/NU11020429>
- Allen, T., & Prosperi, P. (2016). Modeling Sustainable Food Systems. *Environmental Management*, *57*(5), 956–975. <https://doi.org/10.1007/S00267-016-0664-8/TABLES/1>
- Aloo, S. O., Ofosu, F. K., Kilonzi, S. M., Shabbir, U., & Oh, D. H. (2021). Edible Plant Sprouts: Health Benefits, Trends, and Opportunities for Novel Exploration. *Nutrients* *2021*, Vol. 13, Page 2882, *13*(8), 2882. <https://doi.org/10.3390/NU13082882>
- Anaemene, D., & Fadupin, G. (2022). Anti-nutrient reduction and nutrient retention capacity of fermentation, germination and combined germination-fermentation in legume processing. *Applied Food Research*, *2*(1), 100059. <https://doi.org/10.1016/J.AFRES.2022.100059>
- Association, A. D. (2010). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*, *33*(Supplement_1), S62–S69. <https://doi.org/10.2337/DC10-S062>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, *382*(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X/ASSET/EEB37B1B-870D-4DED-A4E8-35EF83555645/MAIN.ASSETS/GR3.JPG](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X/ASSET/EEB37B1B-870D-4DED-A4E8-35EF83555645/MAIN.ASSETS/GR3.JPG)
- Çakmakçı, R., Salık, M. A., & Çakmakçı, S. (2023). Assessment and Principles of Environmentally Sustainable Food and Agriculture Systems. *Agriculture* *2023*, Vol. 13, Page 1073, *13*(5), 1073. <https://doi.org/10.3390/AGRICULTURE13051073>
- Charles, H., Godfray, H., & Garnett, T. (2014). Food security and sustainable intensification. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *369*(1639). <https://doi.org/10.1098/RSTB.2012.0273>,
- Çoban, F. (2025). Fenugreek Sprouts Around the World: Exploring Therapeutic and Nutritional Benefits. *Food Science and Nutrition*, *13*(1), e4668. <https://doi.org/10.1002/FSN3.4668;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Elkhalifa, A. E. O., & Bernhardt, R. (2010). Influence of grain germination on functional properties of sorghum flour. *Food Chemistry*, *121*(2), 387–392. <https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2009.12.041>
- Elliott, H., Woods, P., Green, B. D., & Nugent, A. P. (2022). Can sprouting reduce phytate and improve the nutritional composition and nutrient bioaccessibility in cereals and legumes? *Nutrition Bulletin*, *47*(2), 138–156. <https://doi.org/10.1111/NBU.12549>,
- Farag, M. A., Sharaf El-Din, M. G., Selim, M. A., Owis, A. I., Abouzid, S. F., Porzel, A., Wessjohann, L. A., & Otify, A. (2021). Nuclear Magnetic Resonance Metabolomics Approach for the Analysis of Major Legume Sprouts Coupled to Chemometrics. *Molecules* *2021*, Vol. 26, Page 761, *26*(3), 761. <https://doi.org/10.3390/MOLECULES26030761>
- Gan, R. Y., Lui, W. Y., Wu, K., Chan, C. L., Dai, S. H., Sui, Z. Q., & Corke, H. (2017). Bioactive compounds and bioactivities of germinated edible seeds and sprouts: An updated review. *Trends in Food Science & Technology*, *59*, 1–14. <https://doi.org/10.1016/J.TIFS.2016.11.010>
- Giménez-Bastida, J. A., & Zieliński, H. (2015). Buckwheat as a Functional Food and Its Effects on Health. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, *63*(36), 7896–7913. <https://doi.org/10.1021/ACS.JAFC.5B02498>,
- Hendek Ertop, M., & Bektaş, M. (2018). ENHANCEMENT OF BIOAVAILABLE MICRONUTRIENTS AND REDUCTION OF ANTINUTRIENTS IN FOODS WITH SOME PROCESSES. *Food and Health*, 159–165. <https://doi.org/10.3153/FH18016>
- Idowu, A. T., Olatunde, O. O., Adekoya, A. E., & Idowu, S. (2020). Germination: An alternative source to promote phytonutrients in edible seeds. *Food Quality and Safety*, *4*(3), 129–133. <https://doi.org/10.1093/FQSAFE/FYZ043>
- Kathuria, D., Hamid, Chavan, P., Jaiswal, A. K., Thakur, A., & Dhiman, A. K. (2024). A Comprehensive Review on Sprouted Seeds Bioactives, the Impact of Novel Processing Techniques and Health Benefits. *Food Reviews International*, *40*(1), 370–398. <https://doi.org/10.1080/87559129.2023.2169453>
- Lemmens, E., Moroni, A. V., Pagand, J., Heirbaut, P., Ritala, A., Karlen, Y., Kim-Anne, L., Van den Broeck, H. C., Brouns, F. J. P. H., De Brier, N., & Delcour, J. A. (2019). Impact of Cereal Seed Sprouting on Its Nutritional and

- Technological Properties: A Critical Review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 18(1), 305–328. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12414>
- Le, T. N., Chiu, C. H., & Hsieh, P. C. (2020). Bioactive Compounds and Bioactivities of Brassica oleracea L. var. Italica Sprouts and Microgreens: An Updated Overview from a Nutraceutical Perspective. *Plants* 2020, Vol. 9, Page 946, 9(8), 946. <https://doi.org/10.3390/PLANTS9080946>
- Mir, S. A., Shah, M. A., & Mir, M. M. (2017). Microgreens: Production, shelf life, and bioactive components. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 57(12), 2730–2736. <https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1144557>,
- Miyahira, R. F., Lopes, J. de O., & Antunes, A. E. C. (2021). The Use of Sprouts to Improve the Nutritional Value of Food Products: A Brief Review. *Plant Foods for Human Nutrition*, 76(2), 143–152. <https://doi.org/10.1007/S11130-021-00888-6/TABLES/1>
- Perera, A., Meda, V., & Tyler, R. T. (2010). Resistant starch: A review of analytical protocols for determining resistant starch and of factors affecting the resistant starch content of foods. *Food Research International*, 43(8), 1959–1974. <https://doi.org/10.1016/J.FOODRES.2010.06.003>
- Polak, R., Phillips, E. M., & Campbell, A. (2015). Legumes: Health benefits and culinary approaches to increase intake. *Clinical Diabetes*, 33(4), 198–205. <https://doi.org/10.2337/DIACLIN.33.4.198>,
- Ramakrishna, N., Lacey, J., & Smith, J. E. (1991). Effect of surface sterilization, fumigation and gamma irradiation on the microflora and germination of barley seeds. *International Journal of Food Microbiology*, 13(1), 47–54. [https://doi.org/10.1016/0168-1605\(91\)90135-C](https://doi.org/10.1016/0168-1605(91)90135-C)
- Samtiya, M., Aluko, R. E., & Dhewa, T. (2020). Plant food anti-nutritional factors and their reduction strategies: an overview. *Food Production, Processing and Nutrition* 2020 2:1, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/S43014-020-0020-5>
- Serquiz, A. C., Machado, R. J. A., Serquiz, R. P., Lima, V. C. O., de Carvalho, F. M. C., Carneiro, M. A. A., Maciel, B. L. L., Uchôa, A. F., Santos, E. A., & Morais, A. H. de A. (2016). Supplementation with a new trypsin inhibitor from peanut is associated with reduced fasting glucose, weight control, and increased plasma CCK secretion in an animal model. *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry*, 31(6), 1261–1269. <https://doi.org/10.3109/14756366.2015.1103236>,
- Shah, M., Mmr, S., & Gousuddin, M. (2016). *Antidiabetic Potential of Brassica Oleracea Var. Italica in Type 2 Diabetic Sprague Dawley (sd) Rats*.
- Shi, Y. H., Wang, J., Guo, R., Wang, C. Z., Yan, X. B., Xu, B., & Zhang, D. Q. (2014). Effects of alfalfa saponin extract on growth performance and some antioxidant indices of weaned piglets. *Livestock Science*, 167(1), 257–262. <https://doi.org/10.1016/J.LIVSCI.2014.05.032>
- Singh, B., Kunze, G., Biol, T. S.-B. M., & 2011, undefined. (2011). Developments in biochemical aspects and biotechnological applications of microbial phytases. *Academicjournals.OrgB Singh, G Kunze, T SatyanarayanaBiotechnol Mol Biol Rev, 2011•academicjournals.Org*, 6(3), 69–87. https://academicjournals.org/article/article1380115993_Singh%20et%20al.pdf
- Świeca, M., & Dziki, D. (2015). Improvement in sprouted wheat flour functionality: effect of time, temperature and elicitation. *International Journal of Food Science and Technology*, 50(9), 2135–2142. <https://doi.org/10.1111/IJFS.12881>
- Temba, M. C., Njobeh, P. B., Adebo, O. A., Olugbile, A. O., & Kayitesi, E. (2016). The role of compositing cereals with legumes to alleviate protein energy malnutrition in Africa. *International Journal of Food Science and Technology*, 51(3), 543–554. <https://doi.org/10.1111/IJFS.13035>
- Turner, E. R., Luo, Y., & Buchanan, R. L. (2020). Microgreen nutrition, food safety, and shelf life: A review. *Journal of Food Science*, 85(4), 870–882. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15049>,
- Vahed, S., Ahangar, H. A., Nourani, M., Dinani, S. T., & Nasr-Esfahani, M. (2023). Assessment of electrohydrodynamic (EHD) pretreatment effects on functional and structural properties of protein isolate from sprouted mung bean. *Journal of Food Process Engineering*, 46(4), e14284. <https://doi.org/10.1111/JFPE.14284>
- Yilmaz, H. O., Ayhan, N. Y., & Meric, C. S. (2020). Buckwheat: A Useful Food and its Effects on Human Health. *Current Nutrition & Food Science*, 16(1), 29–34. <https://doi.org/10.2174/1573401314666180910140021>